

ЎТКАЗУВЧАН ДЕВОРЛИ ЯССИ КАНАЛДА ҚОВУШОҚ СУЮҚЛИКНИНГ ПУЛЬСЛИ ОҚИМИ

Наврузов К.Н.

Урганч давлат университети, Физика-математика факултети “Математик инжиниринг”
кафедраси профессори

Мирзоев А.А.

М.Т.Ўразбойев номидаги механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ката
илмий ходими, ф-м.ф.н

Абдикаримов Н.И.

Урганч давлат университети Физика-математика факултети “Математик инжиниринг”
кафедраси таянч докторанти.

Шарипова Ш.Б.

Урганч давлат университети Физика-математика факултети “Математик инжиниринг”
кафедраси таянч докторанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7442714>

Аннотация. Мақолада сиқилмайдиган қовушоқ суюқликнинг ўтказувчан деворли ясси каналдаги пульсли оқими масаласи қаралган. Бунда ясси канал узунлиги етарлича катта бўлган хол қаралади. Яъни канал энининг канал узунлигига нисбати етарлича кичик, кўндаланг тезликнинг бўйлама тезликка нисбати ва Рейнольдс сони ҳам етарли даражада кичик деб, бу шартларни эътиборга олган холда, эски ўзгарувчилардан янги ўзгарувчиларга ўтиши орқали Навье-Стокс тенгламалар системасида чизиқлаштирилган ва зарур бўлган чегаравий шартлар шакиллантирилган. Масалани ечиши натижасида тегишли ҳисоб формулалар олинган ва таҳлиллар ўтказилган.

Калим сўзлар: Қовушоқ, ясси канал, пульс, ўтказувчан девор, сиқилмайдиган.

ПУЛЬСОВОЕ ТЕЧЕНИЕ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ С ПРОНИЦАЕМЫМИ СТЕНКАМИ

Аннотация. В статье рассматривается пульсовые течения вязкой жидкости в плоском канале с проницаемыми стенками. Здесь рассматривается длинный канал, так, как его отношение ширины к длине достаточно малы. Также считается отношение поперечной скорости к продольной скорости и число Рейнольдса малой величиной. При таких условиях линеаризуется уравнения Навье-Стокса и составлены необходимые граничные условия. При решения задачи найдены необходимые расчетные формулы и проведены исследования.

Ключевые слова: Вязкий, плоский канал, пульс, проницаемая стенка, несжимаемый.

PULSE FLOW OF A VISCOUS FLUID IN A FLAT CHANNEL WITH PERMEABLE WALLS

Abstract. The article considers pulse flows of a viscous fluid in a flat channel with permeable walls. Here we consider a long channel, since its ratio of width to length is quite small. The ratio of lateral velocity to longitudinal velocity and the Reynolds number are also considered to be small. Under such conditions, the Navier-Stokes equations are linearized and the necessary boundary conditions are formulated. When solving the problem, the necessary calculation formulas were found and research was carried out.

Keywords: Viscous, flat channel, pulse, permeable wall, incompressible.

1. Кириш

Назарий тадқиқотларда [1-3] ўтказувчан деворли ясси каналларда қовушоқ суюқликнинг пульсацияли оқими ҳақидаги масалаларни ечиш жиддий математик қийинчиликларга олиб келиши айтилган. Бунга ўхшаш масалаларни математик моделлаштиришда, унисоддалаштирилган тенгламалар системасикўринишига, ёки [4-6] канал кесими бўйича ўрталаштирилган тезликлар шаклига келтириш орқали масалани ечиш амалга оширилади. Бу мақолада ўтказувчан деворли ясси каналда қовушоқ суюқликларнинг пульсацион оқими ҳақидаги конкрет масала қаралади. Бунда асосий мақсад, қовушоқ суюқликларнинг ҳаракатини содалаштирилган математик тенгламалар асосида тадқиқ этиш ва олинган натижаларни хусусий ҳолда девори ўтказмайдиган ясси каналларда рўй берадиган суюқлик оқимидаги гидродинамик қонуниятлар билан солиштириш ва натижада, ундан фарқ қилувчи янги гидродинамик эффектларни аниқлашдан иборатдир. Суюқликлар оқимида ўтиш жараёнлари пайдо бўламайдиган стационар пульсацияли оқимлар фанда, техникада ва технологик жараёнларда алоҳида қизиқиш уйғотади. Бундай жараёнларда суюқлик ҳаракати стационар режимда рўй берса ҳам, пульсацияли ҳаракат мавжудлиги сабабли, қаралаётган жараён вақтнинг даврий функциясидан иборат бўлади. Бу ҳолда суюқлик оқимининг тебранишлари ҳар бир даврида бир хил ҳолатда рўй беради деб қаралади. Шунинг учун суюқлик оқимида оид масалаларни ечишда, вақтнинг даврий функцияларидан фойдаланиш мумкин, бу эса математик нуқтаий назардан масалани ифодалавчи дифференциал тенгламалар системасини ечишни анча осонлаштиради.

Юртимиз ва хориж олимлари томонидан суюқликни ўтказмайдиган деворли ясси канал ва цилиндрик қувурлардаги пульсацияли оқимларига кўплаб илмий ва амалий тадқиқотлар бағишланган. Жумладан [4-6] илмий тадқиқот ишларида пульсацияли қовушоқ суюқликларнинг каналлардаги ва қувурлардаги ностационар, стационар тебранма оқимларига етарли даражада илмий тадқиқ ишлари бағишланган. Биринчи бўлиб Громека ва Уомерслининг [7,8] пульсацияли қовушоқ суюқликларнинг оқимида бағишланган илмий тадқиқот ишлари йирик артериал қон томирларидаги қоннинг пульсацияли оқимини математик моделлаштиришга бағишланган бўлиб, бунда қон ньютон суюқлиги сифатида қаралиб, унинг оқими босим градиентининг синусойидал ва умумий шаклда Фурье қатори ёрдамида ифодаланган функция таъсирида вужудга келиши орқали тафсифланган.

Кейинги йилларда ньютон суюқлиги сифатида қаралган қоннинг ламинар пульсацияли оқимида бағишланган тадқиқотлар инсон организмнинг ишлаш механизмини ташхислашда ва даволашда дори-дармонларни томирларга мақсадли етказиб беришда муҳим омил бўлиб келмоқда. Айниқса бу тадқиқотлар тиббиёт соҳасида ишлатиладиган микрочип ва пневматик микронасос қурилмаларининг самарали ишлатишда аҳамиятлидир. Бу қурулмаларда пульсацияли суюқлик оқими кўплаб қўндаланг кесими тўғри бурчакдан иборат бўлган призматик каналлардаги суюқликнинг ламинар пульсацияли оқими сифатида қаралади. Афсуски бундай оқим масалаларига бағишланган илмий тадқиқот ишлари етарли даражада эмас. Мавжудлари ҳам микроканаллардаги суюқлик (қон)нинг пульсацияли оқимида бағишланган тажриба натижаларидан иборат. Бундай тадқиқот ишларига Е.П.Валиева, М.С.Пурдиннинг [9]

илмий тадқиқот ишини келтириш мумкин. Бу ишда қувур ва ясси каналлардаги суюқликнинг ламинар пульсацияли оқими масалалари қаралган. Бу ерда асосий тебранишни ҳосил қилувчи катталиқ сифатида, каналнинг кўндаланг кесими бўйича ўрталаштирилган бўйлама тезликнинг бошланғич кесимдаги вақт бўйича синусоидал даврий равишда ўзгарувчи функцияси олинган. Қўйилган масала чекли айирмалар методи асосида ечилган. Ечим натижаси орқали гидравлик қаршиликнинг ва девордаги уринма кучланишнинг тебраниш амплитудаси ва фазаси бўйича ўзгариши таҳлил қилинган. Канал ва қувурлардаги пульсацияли оқимлар [1-3] ньютон суюқлиги сифатида қаралган ҳолатлари етарлича тадқиқ қилинишига қарамасдан, ўтказувчан деворли канал ва қувурлардаги қовушоқсуюқликларнинг бу соҳадаги оқимларига жуда кам тадқиқот ишлари бағишланган. Шу боисдан ушбу мақолада ўтказувчан деворли ясси каналлардаги қовушоқ суюқликларнинг пульсацияли оқимлари қаралади. Олинган натижалар девори ўтказмайдиган каналлардаги пульсацияли оқим қонуниятлари билан солиштирилади ва улардан фарқ қилувчи янги гидродинамик қонуниятлар аниқланади.

2. Масаланинг қўйилиши ва уни ечиш методикаси

Ушбу мақолада қовушоқ суюқликларнинг ўтказувчан деворли ясси каналлардаги пульсацияли оқимлари, канал узунлиги етарлича катта бўлган ҳол учун қаралади. Бунда канал энининг канал узунлигига нисбати етарлича кичик, кўндаланг тезликнинг бўйлама тезликка нисбати ва Рейнольдс сони ҳам етарли даражада кичик деб қаралади. Бу шартларни эътиборга олган ҳолда, эски ўзгарувчилардан янги ўзгарувчиларга ўтиш орқали ва тенгламалар системасида кичик параметрлар қатнашган ҳадларни эътиборга олмаган ҳолда, Навье-Стокс тенгламаси [1-5] чизиқлаштирилади ва у куйидаги кўринишга келади

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \\ \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \vartheta}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Бу ерда u, ϑ -мос равишда бўйлама ва кўндаланг тезликлар; ρ -суюқлик зичлиги; p -босим x, y -мос равишда бўйлама ва кўндаланг координаталар ўқи; t -вақт; ν -кинематик қовушоқлик коэффиценти. Маълумки суюқликлар оқимида ўтиш жараёнлари пайдо бўлмайдиган стационар тебранма (пульсацияли) оқимлар стационар режимда рўй берса ҳам тебранма ҳаракат мавжудлиги сабабли, қаралаётган жараён вақтнинг даврий функциясидан иборат бўлади. Бу ҳолда суюқликнинг тебранишлари ҳар бир даврида бир хил ҳолатда рўй беради деб қаралади. Шунинг учун суюқлик оқимида оид масалаларни ечишда, вақтнинг даврий функциялардан фойдаланиш мумкин, бу дифференциал тенгламалар системасини ечишни анча осонлаштиради. Шу боисдан бу ерда босим градиенти таъсиридаги оқимни қараганимиз учун, босим градиентини ушбу кўринишдаги функция орқали олиш мумкин

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = \left(-\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}_0(x)}{\partial x}\right) + \left(-\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}_1(x)}{\partial x}\right) \cos \omega t \quad (2)$$

бу ерда

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p_0}{\partial x} = \left(-\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}_0(x)}{\partial x}\right) \quad (3)$$

стационар оқимни ҳосил қилувчи босим градиентидир

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p_1}{\partial x} = \left(-\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}_1(x)}{\partial x}\right) e^{i\omega t} \quad (4)$$

Тебранишли (пульсацияли) оқимни ҳосил қилувчи босим градиентидир.

Босим градиенти ўзгариши комплекс функция орқали ифодалангани учун, оқимни ҳарактерловчи бошқа катталиклар ҳам комплекс функция кўринишида ифода қилинади. Яъни:

$$u = u_0 + u_1 e^{i\omega t}, \quad \mathcal{G} = \mathcal{G}_0 + \mathcal{G}_1 e^{i\omega t}, \quad p = p_0 + p_1 e^{i\omega t}, \quad Q = Q_0 + Q_1 e^{i\omega t} \quad (5)$$

Ушбу (5), (4) ва (3) катталикларни (1) тенгламалар системасига қўйиб $e^{i\omega t}$ олдидаги ифодаларни тенглаш натижасида қуйидаги тенгламалар системасига эга бўламиз

$$\begin{cases} 0 = \left(-\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}_0}{\partial x}\right) + \nu \frac{\partial^2 u_0}{\partial y^2}, \\ \frac{\partial \bar{p}_0}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial u_0}{\partial x} + \frac{\partial \mathcal{G}_0}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} i\omega u_1 = \left(-\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}_1}{\partial x}\right) + \nu \frac{\partial^2 u_1}{\partial y^2}, \\ \frac{\partial p_1}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial \mathcal{G}_1}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad (7)$$

(6) ва (7) тенгламалар системасини ечиш учун чегаравий шартларни шакиллантиришимиз зарур. Масаланинг қўйилишига қараб бу шартларни (6) тенгламалар системаси учун қуйидагича аниқлаймиз

$$y = 0, \quad \frac{\partial u_0}{\partial y} = 0, \quad \mathcal{G}_0 = 0 \quad (8)$$

$$y = h, \quad u_0 = 0, \quad \mathcal{G}_0 = \frac{\gamma^* h}{\mu} (\bar{p}_0 - p_c)$$

Худди шунга ўхшаш (7) тенгламалар системаси учун эса қуйидагича аниқлаймиз

$$y = 0, \quad \frac{\partial u_1}{\partial y} = 0, \quad \mathcal{G}_1 = 0$$

$$y = h, \quad u_1 = 0, \quad \mathcal{G}_1 = \frac{\gamma^* h}{\mu} (\bar{p}_1 - p_c) \quad (9)$$

Маълумки (6) тенгламалар системасининг (8) чегаравий шартни каноатлантирувчи ечими [19] ишда батафсил келтирилган бўлиб, ечимлар таҳлили ҳам амалга оширилган. Шунинг учун бу мақолада қовушоқ суюқликнинг пулсацияли

оқимига тегишли бўлган (7) тенгламалар системасини (9) чегаравий шартлар асосида ечамиз.

$$\frac{\partial^2 u_1}{\partial y^2} - \frac{i\omega u_1}{\nu} = \left(-\frac{1}{\rho\nu} \frac{\partial \bar{p}_1}{\partial x}\right) \quad (10)$$

Бу тенгламанинг бир жинсли қисмининг фундаментал ечимлари

$$\cos(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0 \frac{y}{h}) \quad \text{ва} \quad \sin(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0 \frac{y}{h}) \quad (11)$$

функциялардан иборат бўлиб, бир жинисли қисмининг умумий ечими қуйидаги кўринишда топилади

$$\bar{u}(y) = C_1 \cos(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0 \frac{y}{h}) + C_2 \sin(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0 \frac{y}{h}) \quad (12)$$

Тенгламанинг бир жинсли бўлмаган қисми фақат x ўзгарувчининг функцияси бўлганлиги сабабли, унинг ечим ушбу кўринишда ахтарилди

$$\bar{u}^* = A(x), \quad \text{бу холда} \quad \frac{\partial^2 \bar{u}^*}{\partial y^2} = 0 \quad \text{бўлиб, (10) тенгламанинг биржинсли}$$

бўлмаган қисми ечими $\bar{u}^* = \frac{1}{\rho i \omega} \left(-\frac{\partial \bar{p}_1(x)}{\partial x}\right)$ бўлади. Буларни эътиборга олган

холда масаланинг умумий ечими қуйидагича аниқланади

$$\bar{u}(y) = C_1 \cos(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0 \frac{y}{h}) + C_2 \sin(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0 \frac{y}{h}) + \frac{1}{\rho i \omega} \left(-\frac{\partial \bar{p}_1(x)}{\partial x}\right) \quad (13)$$

(13) ечимдаги интеграл номаълум коэффициентларни (9) чегаравий шартдан топиамиз. (13) ечимнинг хар иккала томонидан y бўйича ҳосила олиб уни нолга тенгласак $C_2 = 0$ эканлиги келиб чиқади. $y = h$ бўлгандаги чегаравий шартдан C_1 коэффициент топилади.

$$C_1 = -\frac{1}{\rho i \omega} \left(-\frac{\partial \bar{p}_1(x)}{\partial x}\right) \frac{1}{\cos(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0)} \quad (14)$$

C_1 ва C_2 -коэффициентларнинг қийматларини (13) ечимга қўйиш натижасида, ушбу ечимни ҳосил қиламиз

$$\bar{u}(x, y) = \frac{1}{\rho i \omega} \left(-\frac{\partial \bar{p}_1(x)}{\partial x}\right) \left[1 - \frac{\cos(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0 \frac{y}{h})}{\cos(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0)}\right] \quad (15)$$

$$\text{Бу ерда} \quad \alpha_0 = \sqrt{\frac{\omega}{\nu}} h, \quad \nu = \frac{\eta}{\rho}$$

Топилган (15) ечимларни (13) га қўйиб, қуйидаги якуний ечимни аниқлаймиз

$$u(x, y, t) = \frac{h^2}{2\eta} \left(-\frac{\partial \bar{p}_1(x)}{\partial x} \right) \left[2 \operatorname{real} \left[\frac{1}{i\alpha_0^2} \left(1 - \frac{\cos \left(i^{\frac{3}{2}} \alpha_0 \frac{y}{h} \right)}{\cos \left(i^{\frac{3}{2}} \alpha_0 \right)} \right) e^{i\omega t} \right] \right]$$

(16)

Тезлик учун ҳосил қилинган (16) ечимни, унинг стационар ҳолатдаги максимум тезлигига бўлиш натижасида, ушбу кўринишдаги ўлчамсиз ҳолдаги ечим топилади

$$\frac{u(x, y, t)}{\langle u_0 \rangle} = 3 \left(-\frac{\partial \bar{p}_1}{\partial x} \right) \operatorname{real} \left[\frac{1}{i\alpha_0^2} \left(1 - \frac{\cos \left(i^{\frac{3}{2}} \alpha_0 \frac{y}{h} \right)}{\cos \left(i^{\frac{3}{2}} \alpha_0 \right)} \right) e^{i\omega t} \right]$$

(17)

бу ерда $\langle u_0 \rangle = \frac{1}{3\eta} \left(-\frac{\partial p(x)}{\partial x} \right)_0 h^2$ - ньютон суюқлигининг девори ўтказмас

бўлган ҳолдаги стационар оқимнинг максимал тезлиги; $\left(-\frac{\partial p_1}{\partial x} \right) / \left(-\frac{\partial p}{\partial x} \right)_0 = -\frac{\partial \bar{p}_1}{\partial x}$.

Тезлик тақсимланиши учун топилган (17) формуланинг ҳар иккала томонини $-h$ -дан h -гача интеграллаб ва уни $2h$ га бўлиб суюқликнинг ўртача тезлиги учун қуйидаги формулани ҳосил қиламиз

$$\langle \bar{u}(x, t) \rangle = \frac{\langle u(x, t) \rangle}{\langle u_0 \rangle} = \left(-\frac{\partial \bar{p}_1}{\partial x} \right) \operatorname{real} \left[\frac{3}{i\alpha_0^2} \left(1 - \frac{\sin \left(i^{\frac{3}{2}} \alpha_0 \right)}{\left(i^{\frac{3}{2}} \alpha_0 \right) \cos \left(i^{\frac{3}{2}} \alpha_0 \right)} \right) e^{i\omega t} \right]$$

(18)

Буерда $\langle u_0 \rangle = \frac{1}{3\eta} \left(-\frac{\partial p}{\partial x} \right)_0 h^2$ -стационар Пуазейл оқимидаги ўртача бўйлама

тезлик.Энди бу топилган формулалар ёрдамида ясси канал девори ўтказувчан бўлганлиги учун бу ердаги босим градиенти ва ўртача тезлик бўйлама ўқ бўйича ўзгарувчан бўлади. Шу бойисдан чегаравий шартдан фойдаланган ҳолда ва топилган формулалар орқали ўртача тезлик билан босим градиенти орасидаги боғланишлардан фойдаланиб,уларнинг бўйлама ўқ бўйича ўзгаришларини аниқлаш учун қуйидаги тенгламалар системасини тузамиз.

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{p}(x)}{\partial x} = -z < \bar{u}(x) >, \\ \frac{\partial < \bar{u}(x) >}{\partial x} = -k\bar{p}(x) \end{cases} \quad (19)$$

Бу ерда $k = \frac{\gamma^*}{\eta}, z = \frac{3\eta}{h^2} \bar{z}$

$$\bar{z} = \left[\frac{3}{i\alpha_0^2} \left(1 - \frac{\sin\left(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0\right)}{\left(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0\right) \cos\left(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0\right)} \right) \right]^{-1}$$

Ҳосил қилинган (19) тенгламалар системасининг биринчи тенгласини хўзгарувчи бўйича дифференциаллаб иккинчи тенгламадаги $\frac{\partial < u(x) >}{\partial x}$ ўрнига унинг қийматини қўйиб ушбу тенгламани ҳосил қиламиз

$$\frac{\partial^2 \bar{p}(x)}{\partial x^2} - \bar{k}\bar{z} \bar{p}(x) = 0, \quad \bar{k} = \frac{3\gamma^*}{h^2}. \quad (20)$$

Бу тенглама учун чегаравий шарт қуйидагича бўлади

$$\begin{aligned} \bar{p} &= \sum_{n=1}^N \bar{p}_1^0 \text{ при } x = 0, \\ \bar{p} &= \sum_{n=1}^N \bar{p}_1^L \text{ при } x = L. \end{aligned} \quad (21)$$

У ҳолда (20) тенгламанинг ечими (21) чегаравий шартни эътиборга олганда қуйидагича топилади

$$\bar{p}(x) = \bar{p}_1^0 \frac{sh\sqrt{\bar{k}\bar{z}}L\left(1 - \frac{x}{L}\right)}{sh\sqrt{\bar{k}\bar{z}}L} + \bar{p}_1^L \frac{sh\sqrt{\bar{k}\bar{z}}L\frac{x}{L}}{sh\sqrt{\bar{k}\bar{z}}L}, \quad (22)$$

$$< \bar{u}(x) > = \bar{p}_1^0 \frac{ch\sqrt{\bar{k}\bar{z}}L\left(1 - \frac{x}{L}\right)}{sh\sqrt{\bar{k}\bar{z}}L} - \bar{p}_1^L \frac{sh\sqrt{\bar{k}\bar{z}}L\frac{x}{L}}{sh\sqrt{\bar{k}\bar{z}}L} \sqrt{\frac{\bar{k}}{\bar{z}}}. \quad (23)$$

Топилган (22) ва (23) формулалар ёрдамида ҳисоб натижаларини келтириш учун, гиперболик синус ва гиперболик косинус функциялар аргументидаги катталикларнинг хусусиятларини таҳлил қилишдан бошлаймиз. Маълумки бу катталиклар тўлқин тарқалишининг асосий факторларидан бўлиб, бу аргументлар ёрдамида пульс

тўлқинларининг тарқалиш тезлигини ва унинг бўйлама ўқ бўйича сўнишини аниқлаш мумкин. Қуйида биз ушбу катталиқларнинг таҳлил натижаларини келтираемиз.

3. Ҳисоблаш натижалари ва уларнинг муҳокамаси

Топилган (22) ва (23) формуллар босим ва бўйлама тезликнинг бўйлама ўқ бўйича ўзгаришини ифода қилиб, бу формулалар асосан комплекс параметр $\sqrt{k \bar{z}} L$ га боғлиқ бўлгани учун, уни ушбу кўринишда ифодалаймиз

$$\sqrt{k \bar{z}} L = \bar{\chi} + \bar{\beta} i . \quad (24)$$

$$\text{Бу ерда } \bar{z} = \left[\frac{3}{i\alpha_0^2} \left(1 - \frac{\sin\left(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0\right)}{\left(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0\right) \cos\left(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0\right)} \right) \right]^{-1}, \quad \bar{k} = \frac{3\gamma^*}{h^2} \quad (25)$$

$\bar{z}$ нинг ҳақиқий ва мавҳум қисмларини қуйидагича ажратаемиз

$$\bar{z} = \left[\frac{3}{i\alpha_0^2} \left(1 - \frac{\sin\left(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0\right)}{\left(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0\right) \cos\left(i^{\frac{3}{2}}\alpha_0\right)} \right) \right]^{-1} = \frac{\bar{R}}{3} + \frac{\bar{L}}{3} i$$

$$\bar{R} = \frac{\alpha_0^2 (A_1^2 + B_1^2)}{(A_2^2 + B_2^2)} B_2, \quad \bar{L} = \frac{(A_1^2 + B_1^2) \alpha_0^2}{A_2^2 + B_2^2} A_2,$$

бу ерда

$$A_1 = \bar{A}\bar{M}_1 + \bar{B}M_1, \quad B_1 = \bar{A}M_1 - \bar{B}\bar{M}_1,$$

$$A_2 = (A_1^2 + B_1^2) - A_1C - B_1D, \quad B_2 = (B_1C - A_1D)$$

$$C = \sin M_1 ch \bar{M}_1, \quad D = -\cos M_1 sh \bar{M}_1.$$

$$\bar{A} = \sin M_1 sh \bar{M}_1, \quad \bar{B} = \cos M_1 ch \bar{M}_1. \quad M_1 = \frac{\alpha_0}{\sqrt{2}}, \quad \bar{M}_1 = \frac{\alpha_0}{\sqrt{2}},$$

$$i^{\frac{3}{2}}\alpha_0 = \frac{\alpha_0}{\sqrt{2}}(1-i) = M_1 - \bar{M}_1 i$$

Энди $\bar{z}$ ва $\bar{k}$ ларнинг қийматини $\sqrt{k \bar{z}} L = \bar{\chi} + \bar{\beta} i$ формулага қўйиб, $\bar{\chi}$, $\bar{\beta}$ ни топамиз

$$\sqrt{k} \bar{z} L = L \sqrt{\frac{3\gamma^*}{h^2}} \sqrt{\frac{1}{3}} (\sqrt[4]{\bar{R}^2 + \bar{L}^2} (\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2})) =$$

$$\sqrt{\frac{\gamma^*}{h^2}} L (\sqrt[4]{\bar{R}^2 + \bar{L}^2} (\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2})), \varphi = \arctg \frac{\bar{L}}{\bar{R}}$$

Бу формуладан мос равишда $\bar{\chi}$, $\bar{\beta}$ ни топамиз. Яъни:

$$\bar{\chi} = \sqrt{\frac{\gamma^*}{h^2}} L (\sqrt[4]{\bar{R}^2 + \bar{L}^2} \cos \frac{\varphi}{2}) \quad \bar{\beta} = \sqrt{\frac{\gamma^*}{h^2}} L (\sqrt[4]{\bar{R}^2 + \bar{L}^2} \sin \frac{\varphi}{2})$$

бу ерда $\bar{\chi}$ - тўлқиннинг

сўнишини характерловчи коэффициент; $\frac{1}{\bar{\beta}}$ - пульс тўлқинининг тарқалиш тезлигини

характерловчи коэффициент; $c = \frac{\omega L}{\bar{\beta}}$ - пульс тўлқини тарқалиш тезлиги; $c_0 = 5 \sqrt{\frac{v^2}{h^2 \gamma^*}}$ -

таянч пульс тўлқини тарқалиш тезлиги ; γ^* - девор ўтказувчанлик коэффициенти; η - суюқликнинг қовушоқ динамик коэффициенти; ω - тебраниш частотаси ; L - қувур узунлиги ; ρ - зичлик.

$$c = \frac{\omega L}{\bar{\beta}} \text{ формуладан пульс тўлқинининг тарқалиш тезлигини топамиз.}$$

$$c = \frac{\omega L}{\bar{\beta}} = \frac{\omega L}{\sqrt{\frac{\gamma^*}{h^2}} L (\sqrt[4]{\bar{R}^2 + \bar{L}^2} \sin \frac{\varphi}{2})} = \sqrt{\frac{v^2}{h^2 \gamma^*}} \alpha_0^2 (\sqrt[4]{\bar{R}^2 + \bar{L}^2} \sin \frac{\varphi}{2})^{-1} =$$

$$\frac{c}{c_0} = \alpha_0^2 \frac{1}{\sqrt{\gamma^*}} (\sqrt[4]{\bar{R}^2 + \bar{L}^2} \sin \frac{\varphi}{2})^{-1}$$

$$c_0 = \frac{v}{h} \text{ - қуйидаги формуладан аниқланади } \quad c_0 = \frac{v}{h} \text{ . Масалани ечиш натижасида}$$

аниқланган формулалар асосида, тебраниш частотаси параметрига боғлиқ равишда, пульс тўлқинининг тарқалиш тезлиги бўйича таҳлил ўтказилди.

Расм 1. Пульс тўлқини тарқалиш тезлигининг тебраниш частотаси параметрига боғлиқ равишда ўзгариши

Расм 1. да пульс тўлқини тарқалиш тезлигининг тебраниш частотаси параметрига боғлиқ равишда ўзгариши тасвирланган. Тебраниш частотаси параметрининг етарлича

кичик қийматларида пульс тўлқини тарқалиш тезлиги $c_0 = 5 \frac{v}{h\sqrt{\gamma^*}}$ формула орқали

ифодаланиши аниқланди ва бу формула таянч пульс тўлқини тарқалиш тезлиги сифатида қабул қилинди. Пульс тўлқинининг тарқалиш тезлиги, тебраниш частотаси параметрининг кичик қийматларида таянч пульс тўлқини тарқалиш тезлигидан сезиларли даражада фарқ қилмаслиги расимда кўрсатилган. Тебраниш частотаси параметрининг катта қийматларида эса пульс тўлқинининг тарқалиш тезлиги, унинг таянч тезлигидан сезиларли равишда фарқ қилиши аниқланди.

Расм 2. Тўлқин узунлигига нисбатан олинган тўлқин сўниши катталигига тескари бўлган катталикнинг тебраниш частотаси параметрига боғлиқ равишда ўзгариши.

Расм 2. да тўлқин узунлигига нисбатан олинган тўлқин сўниши катталигига тескари бўлган катталикнинг тебраниш частотаси параметрига боғлиқ равишда ўзгариши тасвирланган. Расмдан кўринадики, тебраниш частотаси параметрининг кичик қийматларида тўлқиннинг сўниши деярли содир бўлмайди, унинг катта қийматларида эса тўлқиннинг сўниши кўрсаткичи сезиларли даражада ошиб борар экан.

4. Хулоса

Таҳлил натижалари асосида тебраниш частотаси параметрининг етарлича кичик қийматларида пульс тўлқини тарқалиш тезлиги $c_0 = 5 \frac{v}{h\sqrt{\gamma^*}}$ –формула орқали

аниқланиши кўрсатилди ва бу формула таянч пульс тўлқини тарқалиш тезлиги деб номланди. Пульс тўлқинининг тарқалиш тезлиги, тебраниш частотаси параметрининг кичик қийматларида таянч пульс тўлқини тарқалиш тезлигидан сезиларли даражада фарк қилмаслиги кўрсатилди. Тебраниш частотаси параметрининг катта қийматларида эса пульс тўлқинининг тарқалиш тезлиги, унинг таянч тезлигидан сезиларли равишда фарк қилиши аниқланди. Тебраниш частотаси параметрига боғлиқ равишда тўлқиннинг сўниши таҳлил қилинди. Таҳлил натижа шуни кўрсатдики, тебраниш частотаси параметрининг кичик қийматларида тўлқиннинг сўниши деярли содир бўлмайди, унинг катта қийматларида эса

тўлқиннинг сўниши кўрсаткичи сезиларли даражада ошиб борар экан.

REFERENCES

1. Наврузов К. Гидродинамика пульсирующих течений в трубопроводах. Ташкент Фан. 1986, с.112
2. Файзуллаев Д.Ф., Наврузов К. Гидродинамика пульсирующих потоков. Ташкент Фан. 1986, с.192
3. Наврузов К., Ражабов С.Х., Шукуров З.К, Импедансный метод определения гидравлического сопротивления в крупных артериальных сосудах с проницаемыми стенками //Узб. журн. «Проблемы механики». 2017, №3-4. –С. 28-32.
4. Слезкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости. – М.:Гостехиздат, 1956. – 520 с.
5. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Наука, 1973. – 877 с.
6. Педли Т. Гидродинамика крупных кровеносных сосудов. – М.: Мир, 1983. – 400 с.
7. Громека И.С. О скорости распространения волнообразного движения жидкости в упругих трубах. Собр. соч. – М., 1952. – С. 172-183.
8. Womersley I.R. Oscillatory flow in arteries 111. Flow and pulse velocity formulae for a liquid whose viscosity varies with frequency. Phys. Med. Biol., 1958, 2, N 4, p. 374-382
9. Валуева Е.П., Пурдин М.С. Пульсирующее ламинарное течение в прямоугольном канале // Теплофизика и аэродинамика, 2015, том22, №6. – с. 761-773.